

О. В. Денефіль, О. О. Болух, К. Є. Юрїїв, С. М. Чарнош

АВТОНОМНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСІБ 17–21 РОКУ З НЕДОСТАТНЬОЮ, НОРМАЛЬНОЮ І НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України

Summary. Denefil O. V, Bolyukh O. O, Yuriyev K. E, Charnosh S. M. **AUTONOMIC REGULATION OF HEART ACTIVITY IN 17–21 YEARS OLD PERSONS WITH DIFFERENT BOGY WEIGHT - INSUFFICIENT, NORMAL AND OVERWEIGHT.** - *I. Ya. Horbachevskiy Ternopil National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; e-mail: baduik_ns@ukr.net.* Increase of body weight is one of the most pressing problems of modern medicine, it is associated with an increased risk of cardiovascular disease, metabolic syndrome, diabetes mellitus, non-alcoholic steatohepatosis, carcinogenesis. Obese people have altered parasympathetic or sympathetic activity of the autonomic nervous system. **The aim:** to study the features of autonomous regulation of the cardiovascular system in almost healthy young men and women with insufficient, normal body weight and overweight. **Materials and methods.** The survey included 173 student volunteers (82 men and 91 women) aged 16-23. Body mass index with insufficient body weight was less than 20 kg / m², normal - 20-24.99 kg / m², excess - 25-29.99 kg / m². All persons had their blood pressure measured. Spectral analysis of heart rate structure and cardiovascular tests were performed using the “ВНС-Микро”. **Results:** In the supine position in the examined both sexes did not show a significant dependence of the indicators of autonomic regulation of heart rate on body weight, they are dominated by the tone of the parasympathetic division of the ANS. At orthostatic loading in the inspected adequate mechanisms of regulation work - the tone of parasympathetic part of ANS decreases and sympathetic grows. Only in women with normal body weight the activity of the suprasedgmental part of regulation additionally increases, and in men with excess body weight the activity of the subcortical sympathetic vasomotor center remains unchanged. According to the results of autonomous tests, it was found that all persons had a normal sympathetic supply, and with insufficient body weight in men - parasympathetic. Also in women with normal body weight and overweight there is a violation of regulation by the ANS. **Conclusion.** The most optimal mechanisms of autonomic cardiovascular activity in physical activity in men with normal body weight, in women - with insufficient body weight.

Key words: autonomous regulation of cardiovascular system,

Реферат. Денефіль О. В., Болух О. А., Юриив Е. Е., Чарнош С. М. **АВТОНОМНАЯ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЛИЦ 17-21 ГОДА С НЕДОСТАТОЧНОЙ, НОРМАЛЬНОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА.** Увеличение массы тела является актуальной медико-социальной проблемой, поскольку это состояние ассоциируется с повышенным риском развития сердечно - сосудистой патологии, метаболического синдрома, сахарного диабета, неалкогольного стеатогепатоза, канцерогенеза. Люди, страдающие ожирением, имеют измененную парасимпатическую или симпатичную активность автономной нервной системы. **Цель работы:** изучить особенности автономной регуляции сердечно - сосудистой системы у практически здоровых молодых лиц мужского и женского пола с недостаточной, нормальной и избыточной массой тела. **Материалы и методы.** Обследовано 173 студента - добровольца (82 мужчин и 91 женщины) в возрасте 16 - 23 лет. Индекс массы тела при недостаточной массе тела составлял менее 20 кг / м², нормальной – 20 - 24,99 кг / м², избыточной - 25-29,99 кг / м². Всем обследуемым измеряли артериальное давление. Проводили спектральный

анализ структуры сердечного ритма и кардиоваскулярные пробы с помощью прибора "ВНС-Микро". **Результаты.** В лежачем положении у обследованных обоего пола не обнаружено значительной зависимости показателей автономной регуляции сердечного ритма от массы тела, у них преобладает тонус парасимпатического отдела АНС. При ортостатическом нагружке у обследованных срабатывают адекватные механизмы регуляции - уменьшается тонус парасимпатического отдела АНС и растет симпатического отдела. У женщин с нормальной массой тела дополнительно возрастает активность надсегментарного отдела регуляции, а у мужчин с избыточной массой тела остается без изменений активность подкоркового симпатического вазомоторного центра. По результатам автономных проб установлено, что у всех обследованных имеет место нормальное симпатичное обеспечение, а у лиц с недостаточной массой тела (мужчин) - парасимпатическое. У женщин с нормальной и избыточной массой отмечено нарушение регуляции со стороны АНС. **Вывод.** Наиболее оптимальные механизмы автономного обеспечения сердечно - сосудистой деятельности в условиях физической нагрузки имеют место у мужчин с нормальной массой тела, у женщин - с недостаточной.

Ключевые слова: автономная регуляция сердечного ритма, масса тела, надсегментарный отдел регуляции,

Реферат. Денефіль О. В., Болух О. О., Юріїв К. Є., Чарнош С. М. **АВТОНОМНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСІБ 17–21 РОКУ З НЕДОСТАТНЬОЮ, НОРМАЛЬНОЮ І НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА.** Зростання маси тіла є однією з найактуальніших проблем медицини сьогодні, оскільки воно асоціюється з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинної патології, метаболічного синдрому, цукрового діабету, неалкогольного стеатогепатозу, канцерогенезу. Люди, що страждають ожирінням, мають змінені парасимпатичну або симпатичну активність автономної нервової системи. **Мета роботи:** вивчити особливості автономної регуляції серцево-судинної системи у практично здорових молодих осіб чоловічої та жіночої статі з недостатньою, нормальною та надлишковою масою тіла. **Матеріали і методи.** В обстеження взято 173 студентів-добровольців (82 чоловіків і 91 жінок) віком 16–23 років. Індекс маси тіла при недостатній масі тіла становив менше 20 кг/м², нормальній – 20-24,99 кг/м², надлишкової – 25-29,99 кг/м². Усім обстежуваним вимірювали артеріальний тиск. Проводили спектральний аналіз структури серцевого ритму та кардіоваскулярні проби за допомогою приладу "ВНС-Микро". **Результати.** У лежачому положенні в обстежених обох статей не виявлено значної залежності показників автономної регуляції серцевого ритму від маси тіла, у них переважає тонус парасимпатичного відділу АНС. При ортостатичному навантаженні в обстежених спрацьовують адекватні механізми регуляції – зменшується тонус парасимпатичного відділу АНС і зростає симпатичного. Тільки у жінок з нормальною масою тіла додатково зростає активність надсегментарного відділу регуляції, а у чоловіків з надлишковою масою тіла залишається без змін активність підкіркового симпатичного вазомоторного центру. За результатами автономних проб встановлено, що в усіх обстежених нормальне симпатичне забезпечення, а з недостатньою масою тіла у чоловіків – парасимпатичне. Також у жінок з нормальною і надлишковою масою відмічено порушення регуляції з боку АНС. **Висновок.** За результатами досліджень найбільш оптимальні механізми автономного забезпечення серцево-судинної діяльності в умовах фізичного навантаження у чоловіків з нормальною масою тіла, у жінок – з недостатньою.

Ключові слова: автономна регуляція серцевого ритму, маса тіла, надсегментарний відділ регуляції,

Вступ. З 1970 року у всьому світі зростає кількість людей з надлишковою масою тіла, і в 2016 році приблизно 40 % дорослих і 18 % дітей (5 - 19 років) мали підвищену масу тіла [1]. У 2015 році 4 млн смертей були спричинені надлишковою масою тіла. Майже 40 % з них сталося у людей, які не страждали ожирінням, а понад 60 % тих, які були пов'язані з підвищеним індексом маси тіла, спричинені серцево-судинними захворюваннями [2]. Економічні витрати на лікування, пов'язані з надмірною масою тіла, у 2014 році становили 2 трильйони доларів [3]. За прогнозами вчених у 2025 році ожиріння буде мати 18 % чоловіків і 21 % жінок [4]. На сьогоднішній день розповсюдженням є визначення індексу

маси тіла (ІМТ), який згідно ВООЗ і Центру США з контролю та профілактики захворювань, має становити в нормі від 18,5 до 24,9 кг/м² [5], але він також не враховує відсоток вісцерального жиру, тому і не може вказати повністю на ризик розвитку серцево-судинної патології. У різних країнах пропонується змінити межі норми індексу маси тіла [6, 7]. Аналіз показав, що еквівалентні метаболічні відхилення при ІМТ 25 кг/м² у кавказців, відповідають ІМТ 22,9 кг/м² для афроамериканців, 21,5 кг/м² для латиноамериканців, 20,9 кг/м² для китайців і 19,6 кг/м² для південноазіатців [8]. Для еквівалентного порівняння поширеність метаболічних відхилень при ІМТ 30 кг/м² у кавказців, відповідає ІМТ 24,5 кг/м² для китайських американців і 23,3 кг/м² для південноазіатських [9].

Люди, що страждають ожирінням, страждають від підвищеного ризику смертності через серцево-судинні розлади, пов'язані з постійно зниженою парасимпатичною або зміненою симпатичною активацією [10].

Метою роботи було вивчити особливості автономної регуляції серцево-судинної системи у практично здорових молодих осіб чоловічої та жіночої статі з недостатньою, нормальною та надлишковою масою тіла.

Матеріали і методи. В обстеження взято 173 студентів-добровольців (82 чоловіків і 91 жінок) Тернопільського медичного університету імені І. Я. Горбачевського віком від 16 до 23 років. Обстеження проведено за I типу медико-метеорологічної ситуації, який зараз переважає у регіоні. ІМТ при недостатній масі тіла становив менше 20 кг/м², нормальній – 20-24,99 кг/м², надлишкової – 25-29,99 кг/м². Усім обстежуваним вимірювали артеріальний тиск.

Репрезентативність вибірки досягалася завдяки випадковому відбору студентів. Перед обстеженням проводили опитування про самопочуття, недавно перенесені захворювання, гострі стреси, вроджені чи хронічні хвороби, особливості харчування, вживання алкоголю, кави, медикаментів, тютюнопаління. Обстежували практично здорових осіб з II групи здоров'я за умов пасивного неспання (м'язовий спокій, відсутність сенсорних стимулів), вдень (9.30–15.30), переважно в осінньо-зимовий та ранній весняний період. Дослідження були проведені у відповідності до нормативних вимог, що діють в Україні, та норм, які застосовуються у міжнародній практиці – правил ICH GCP, Гельсінської декларації (2000).

За допомогою приладу “ВНС-Микро” через 10 хв після спокійного лежання обстежуваного на кушетці проводили реєстрацію та аналіз серцевого ритму за допомогою спектрального аналізу структури серцевого ритму у вихідному стані та на 6-й хвилині ортостатичної проби. Обстеження проводили вдень з 9³⁰ до 15³⁰ год.

Для оцінки спектрального аналізу в кліно- та ортостазі використовували наступні показники [11]:

- а) частоту серцевих скорочень (ЧСС);
- б) LF/HF – співвідношення потужностей спектра кардіоритму в ділянці низьких і високих частот чи баланс симпатичних і парасимпатичних впливів. Вимірювання LF та HF проводиться у відносних одиницях, які відображають відсотковий внесок кожної коливальної складової в загальну потужність спектра, від якої віднімається потужність VLF компонента. Характер симпатико-парасимпатичної дії оцінюють за співвідношенням відсоткових внесків (LF/HF);
- в) % VLF – відсоток коливань хвиль дуже низької частоти в загальній потужності спектра, відображає відносний рівень активності енергометаболічної ланки регуляції;
- г) % LF – відсоток коливань хвиль низької частоти в загальній потужності спектра, відображає відносний рівень активності підкіркового симпатичного судинного (вазомоторного) центру;
- д) % HF – відсоток коливань хвиль високої частоти в загальній потужності спектра, відображає відносний рівень активності парасимпатичної ланки регуляції;

Для визначення уражень симпатичної чи парасимпатичної ланок автономної нервової системи (АНС) проводили кардіоваскулярні проби: з глибоким диханням, 30/15, Вальсальви, ортостатичну, з ізометричним навантаженням [12]. Оцінювання проб визначалося автоматично за допомогою програми аналізу “Поли-Спектр”.

1. Проба з глибоким диханням (Кдих). Обстежуваний протягом 1 хв і 5 с робив 6 дихальних циклів. Протягом цього часу проводили реєстрацію електрокардіограм. Результати проби вважали нормальними при показниках понад 1,4, граничними – при

показниках 1,2–1,4, патологічними – при показниках, нижчих від 1,2 (парасимпатична недостатність).

2. Проба 30/15 (К 30/15). Обстежуваний змінював положення з кліно- на ортостатичне. Протягом цього часу проводили реєстрацію електрокардіограм. У здорових людей ЧСС при вставанні швидко зростає: максимальні значення відмічено після п'ятнадцятого удару, після тридцятого удару ЧСС знижується. Співвідношення між інтервалами R–R на 15-му і 30-му ударах позначається як коефіцієнт 30/15. Результати проби вважали нормальними при показниках понад 1,35, граничними – при показниках 1,2–1,35, патологічними – при показниках, нижчих від 1,2 (парасимпатична недостатність).

3. Проба Вальсальви (К Вальсальви). Обстежуваний робив видих у мундштук на рівні 40 мм рт. ст. протягом 15–20 с. Увесь цей час проводили реєстрацію електрокардіограм. Результати проби вважали нормальними при показниках понад 1,7, граничними – при показниках 1,3–1,7, патологічними – при значеннях, нижчих від 1,3 (парасимпатична чи симпатична недостатність при наявності ще одного патологічного значення зазначених показників).

4. Ортостатична проба (Орто). Обстежуваному в лежачому положенні та на 6-й хв стояння вимірювали АТс. Автоматично вираховувалася різниця тисків. Результати проби вважали нормальними при показниках, нижчих від 11, граничними – при показниках 11–25, патологічними – при показниках понад 25 (симпатична недостатність).

5. Проба з ізометричним навантаженням (Ізо). Обстежуваному у стоячому положенні вимірювали артеріальний тиск, після чого він лівою кистю максимально стискав динамометр. Фіксували значення, і після цього протягом 3 хв обстежуваний стискав динамометр з силою 30 % від максимальних показників. Автоматично вираховувалася різниця АТд. Результати проби вважали нормальними при показниках понад 15, граничними – при показниках 10–15, патологічними – при показниках, нижчих від 10 (симпатична недостатність).

Результати роботи та їх обговорення. При вимірюванні артеріального тиску виявлено, що у чоловіків систолічний тиск достовірно зростає із збільшенням ІМТ ($14,55 \pm 0,24$, $15,49 \pm 0,23$, $16,64 \pm 0,39$ кПа), діастолічний тиск однаковий у чоловіків з недостатньою і нормальною масою тіла ($9,31 \pm 0,21$ і $9,60 \pm 0,16$ кПа), і підвищується при надлишковій масі ($10,00 \pm 0,22$ кПа), порівняно з недостатньою. У жінок систолічний тиск найвищий при надлишковій масі тіла ($13,71 \pm 0,27$, $13,80 \pm 0,17$ і $15,22 \pm 0,47$ кПа), порівняно з недостатньою і нормальною, Діастолічний тиск у жінок зростає при надлишковій масі ($9,29 \pm 0,24$ кПа), порівняно з недостатньою ($8,49 \pm 0,20$ кПа), а при нормальній масі тіла показник займає проміжне значення ($8,79 \pm 0,16$ кПа). У всіх жінок, порівняно з чоловіками, значення як систолічного, так і діастолічного тиску були достовірно меншими. Такі відмінності можна пояснити меншими антропометричними даними у жінок (зріст і маса тіла).

Результати спектрального аналізу серцевого ритму молодих осіб чоловічої та жіночої статі з різною масою тіла наведено у таблицях 1–2.

У фоновому (лежачому) положенні виявлено більші значення % LF і LF/HF у чоловіків з нормальною масою тіла, порівняно з недостатньою, що вказує на активацію підкіркового симпатичного вазомоторного центру. Такі результати узгоджуються з показниками систолічного артеріального тиску і можуть вказувати на те, що навіть нормальна маса тіла може бути у майбутньому предиктором розвитку артеріальної гіпертензії. У жінок з надлишковою масою тіла, порівняно з недостатньою, була меншою ЧСС.

У всіх обстежених в ортостазі відбувалося адекватне зростання симпатичних впливів (за ЧСС), зниження вагальних впливів на роботу серця (% HF). У жінок з нормальною масою тіла також зростала активність надсегментарних відділів регуляції, що може свідчити про збільшення емоційного навантаження у них. Також у чоловіків з надлишковою масою тіла не змінювався показник % LF, що може вказувати на послаблення або недостатність регуляторних механізмів. Проаналізувавши у них значення ЧСС, %HF і LF/HF, порівняно з особами з недостатньою і нормальною масою тіла, можна думати про такий механізм адаптації.

Виявлено статеву різницю у вегетативній забезпеченості регуляції серцево-судинної системи. У жінок з надлишковою масою тіла, порівняно з чоловіками, спостерігалася

більша фонова активність холінергічних впливів.

Таблиця 1

Показники регуляції автономної нервової системи у молодих чоловіків з недостатньою, нормальною і надлишковою масою тіла (M±m)

Показ-ник	Недостатня маса тіла (n=19)		Нормальна маса тіла (n=46)		Надлишкова маса тіла (n=17)	
	Фон	Ортостаз	Фон	Ортостаз	Фон	Ортостаз
ЧСС, уд/хв.	72,79±2,04	94,84±2,48 ^{##}	71,02±1,64	91,98±1,86 ^{##}	72,92±2,28	89,50±2,65 ^{##, &}
% VLF	36,54±3,82	38,42±2,97	32,52±1,61	37,78±2,21	36,36±4,25	40,48±4,56
% LF	24,91±2,12	48,19±2,21 ^{##}	31,65±1,97 ^{&}	45,29±1,77 ^{##}	35,70±3,81	47,36±4,10
% HF	38,55±3,60	13,40±2,12 ^{##}	35,82±2,36	16,92±1,59 ^{##}	27,93±3,10	12,17±1,55 ^{##}
LF/HF	0,75±0,09	5,40±1,10 ^{##}	1,39±0,24 ^{&}	4,26±0,63 ^{##}	1,56±0,29	4,40±0,54 ^{##}
Примітка. Тут і в наступній таблиці ^{##} – достовірність різниці порівняно з фоном; ^{&} – достовірність різниці порівняно з особами з недостатньою масою тіла; ^{&&} – достовірність різниці порівняно з чоловіками з нормальною масою тіла.						

Таблиця 2

Показники регуляції автономної нервової системи у молодих жінок з недостатньою, нормальною і надлишковою масою тіла (M±m)

Показ-ник	Недостатня маса тіла (n=22)		Нормальна маса тіла (n=51)		Надлишкова маса тіла (n=18)	
	Фон	Ортостаз	Ортостаз	Ортостаз	Фон	Ортостаз
ЧСС, уд/хв.	77,95±2,27	95,18±2,06 ^{##}	75,47±1,31	93,88±1,63 ^{##}	68,83±2,10 ^{&}	82,83±1,78 ^{##, ##, & &&}
% VLF	32,54±2,72	40,60±3,14	32,37±1,75	38,48±1,92 ^{##}	28,52±2,58	36,10±2,95
% LF	28,78±1,93	43,88±2,67 ^{##}	30,24±1,19	44,03±1,57 ^{##}	31,58±2,91	44,09±2,57 ^{##}
% HF	38,68±3,08	15,51±2,20 ^{##}	37,40±1,92	17,43±1,61 ^{##}	39,88±3,83 [#]	19,82±2,39 ^{##, ##}
LF/HF	0,93±0,14	3,97±0,49 ^{##}	0,98±0,08	3,85±0,40 ^{##}	1,08±0,22	2,72±0,31 ^{##, ##, &}
Примітки: # – достовірність різниці порівняно з чоловіками.						

В ортостазі при недостатній і нормальній масі тіла достовірної різниці у досліджуваних показниках між чоловіками і жінками не виявлено. При надлишковій масі тіла у жінок відмічено меншу ЧСС і LF/HF, більші значення % HF. Такі дані можна розцінювати як недостатність регуляторних механізмів, з одного боку, або більші адаптивні механізми. Ми схилиємося до другого, оскільки не було відмічено запаморочення і втрати свідомості у жодній обстежуваній.

Оскільки виявлено напруження регуляторних механізмів у деяких груп обстежених, було проаналізовано значення показників автономних проб (табл. 3).

За їх результатами встановлено, що в усіх обстежених виявлено граничні значення парасимпатичної регуляції (за пробою з глибоким диханням). У чоловіків з недостатньою масою тіла були граничні значення парасимпатичної регуляції за пробою 30/15 (у всіх інших групах показники відповідали нормі). За пробою Вальсальви виявлено граничні значення у чоловіків з недостатньою масою тіла, у жінок з нормальною і надлишковою. Останні дані можна розцінювати як фактори ризику розвитку серцево-судинних подій у чоловіків з недостатньою масою тіла. За даними ортостатичної проби та проби з ізометричним навантаженням усі показники відповідали нормі.

Результати кардіоваскулярних тестів у молодих осіб за різних типів погоди ($M \pm m$)

Показник	Маса тіла	
	Недостатня маса тіла	
	Чоловіки (n=19)	Жінки (n=22)
Кдих	1,35±0,03	1,33±0,04
К30/15	1,22±0,02	1,51±0,14 [#]
К Вальсальви	1,57±0,07	2,06±0,36
Зниження АТс (орто)	1,05±2,80	1,14±1,80
Приріст АТд (ізо)	17,63±2,46	18,86±0,93
	Нормальна маса тіла	
	Чоловіки (n=46)	Жінки (n=51)
Кдих	1,32±0,02	1,33±0,02
К30/15	1,44±0,04 ^{&}	1,52±0,08
К Вальсальви	1,85±0,11 ^{&}	1,70±0,07
Зниження АТс (орто)	-2,65±1,30	2,08±1,13 [#]
Приріст АТд (ізо)	22,39±1,04	18,06±0,94 [#]
	Надлишкова маса тіла	
	Чоловіки (n=17)	Жінки (n=18)
Кдих	1,27±0,03	1,28±0,03
К30/15	1,59±0,11 ^{&}	1,55±0,08
К Вальсальви	1,78±0,19	1,54±0,10
Зниження АТс (орто)	-0,29±1,79	-4,21±1,68 ^{&.&&}
Приріст АТд (ізо)	19,12±0,98 ^{&&}	18,79±1,06

На підставі результатів аналізу даних, наведених у роботі, можна зробити наступні **висновки**.

1. У лежачому положенні в обстежених обох статей не виявлено значної залежності показників вегетативної регуляції серцевого ритму від маси тіла, у них переважає тонус парасимпатичного відділу АНС. При ортостатичному навантаженні в обстежених спрацьовують адекватні механізми регуляції – зменшується тонус парасимпатичного відділу АНС і зростає симпатичного. Тільки у жінок з нормальною масою тіла додатково зростає активність надсегментарного відділу регуляції, а у чоловіків з надлишковою масою тіла залишається без змін активність підкіркового симпатичного вазомоторного центру.

2. За результатами автономних проб встановлено, що в усіх обстежених нормальне симпатичне забезпечення, а з недостатньою масою тіла у чоловіків – парасимпатичне. Також у жінок з нормальною і надлишковою масою відмічено порушення регуляції з боку АНС.

3. Зростання маси тіла супроводжується зростанням артеріального тиску і напруженням механізмів регуляції. Найоптимальніші механізми автономного забезпечення серцево-судинної діяльності в умовах фізичного навантаження у чоловіків з нормальною масою тіла, у жінок – з недостатньою.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде проведено кореляційних аналіз з визначенням найоптимальніших механізмів регуляції серцевої діяльності з боку АНС при різних значеннях ІМТ.

Література / References:

1. NCD Risk Factor Collaboration (NCDRisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. Lancet. 2017;390:2627-2642.
2. GBD 2015 Obesity Collaborators, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB et al. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med. 2017;377:13-27.
3. Dobbs R, Sawers C, Thompson F, et al. Overcoming Obesity: An Initial Economic Analysis. New York: McKinsey Global Institute; 2014. mckinsey.com/industries/healthcare-

systems-and-services/our-insights/ how-the-world-could-better-fight-obesity. Accessed July 1, 2018.

4. NCD-RisC. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. *Lancet* 2016;387(10026):1377–1396.

5. World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet no 311 January 2015. [cited 2016 20 April 2. Available from] <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>.

6. W. H. O. Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. *Lancet* 2004;363(9403): 157–163.

7. Zhou BF. Predictive values of body mass index and waist circumference for risk factors of certain related diseases in Chinese adults—study on optimal cut-off points of body mass index and waist circumference in Chinese adults. *Biomed Environ Sci* 2002;15(1):83–96.

8. Deurenberg-Yap M, Schmidt G, van Staveren WA, et al. The paradox of low body mass index and high body fat percentage among Chinese, Malays and Indians in Singapore. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2000;24(8):1011–7.

9. Gujral UP, Vittinghoff E, Mongraw-Chaffin M, et al. Cardiometabolic abnormalities among normal-weight persons from five racial/ethnic groups in the United States: a cross-sectional analysis of two cohort studies. *Ann Intern Med* 2017;166(9): 628–636.

9. Ding C, Chan Z, Magkos F. Lean, but not healthy: the “metabolically obese, normal weight” phenotype. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2016;19(6):408–417.

10. Laederach-Hofmann K, Mussgay L, Ruddel H. Autonomic cardiovascular regulation in obesity. *Journal of Endocrinology* 2000;164,59–66.

11. Heart rate variability: Standards of measurements, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation*. 1996;93(5):1043–1065.

12. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода / В. М. Михайлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иваново : Иван. гос. мед. академия, 2002. – 290 с. [*Mikhailov V. M. Heart rate variability: experience of practical application of the method / VM Mikhailov. - 2nd ed., Rev. and add. - Ivanovo: Ivan. state med. academy, 2002. - 290 p.*]

Робота надійшла в редакцію 15.09.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування